

УДК:636.32.38/082.453

ТАЖРИБА ГУРУҲЛАРИДАГИ ДОҒИСТОН ЗОТЛИ ҚЎЙЛАР УЧУН ЖУФТЛАШ РЕЖАСИ

¹Махмудов Мухаммад Хазраткулович, ²Рўзибоев Нураддин Рахимович

¹докторант ЧПИТИ, ²к.-х.ф.д., профессор ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854325>

Аннотация. Маққолада гўштдор-сержун меринос қўйларнинг генофондини сақлаш ва кўпайтириш мақсадида жаҳон генофондига хос шимолийкавказ зотли насли қўчқорнинг музлатилган уруғи билан доғистон зотли совлиқларни чатиштириш мақсадида танланган совлиқларнинг тирик вазни ва жун маҳсулдорлиги бўйича маълумотлар келтирилган.

Калитли сўзлар: Зот, селекция, дурагай, қўзи, қўчқор, меринос, жун, уруғ

Аннотация. В статье приведены данные о живой массе и шерстной продуктивности отобранных овцематок с целью скрещивания дагестанских пород с замороженными семенами барана производителя северокавказской породы, типичного для мирового генофонда, с целью сохранения и умножения генофонда мясо-шёрстных мериносовых овец.

Ключевые слова: Порода, селекция, помесь, ягнята, баран, меринос, шерсть, семена. Breed, selection, crossbreed, lambs, ram, merino, wool, seeds.

Мавзунинг долзарблиги. Республикамизда майин ва ярим майин жун берувчи қўйларнинг селекция белгиларини такомиллаштириш бўйича илмий изланишлар олиб бориш долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Гўштдор-сержун қўйларнинг генофондини сақлаш ва кўпайтириш, уларни иссиқ иқлим шароитларига мослашувчанлиги ошириш орқали уларни турли урчитиш муддатларида қўйлардан олинадиган гўшт ва жун сифатини ошириш борасида илмий-тадқиқотлар кўламини кенгайтириш муҳим ҳисобланади. Мазкур фаолиятга доир бошқа меъриёв-ҳуқуқий ҳужатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу мавзуда олиб бориладиган илмий-тадқиқотлар муайян даражада хизмат қилади. Хориждан олиб келинган майин жун берувчи доғистон зотли меринос совлиқларни жаҳон генофондига хос шимолийкавказ зотли насли қўчқорларнинг музлатилган уруғлари билан уруғлантиришдан олинган биринчи бўғин дурагайларнинг селекция белгиларини такомиллаштириш орқали гўшт маҳсулдорлиги юқори дурагайларни етиштириш мавзунинг долзарблигини белгилайди.

Юқори маҳсулдор қўй сурувларини яратиш ва такомиллаштиришда селекция усулларининг аҳамияти ниҳоятда катта. Бунда қўйлар сурувларида мақсадга мувофиқ танлаш усуллари билан бирга жуфтлаш усулларининг ўрни ниҳоятда аҳамиятли ҳисобланади. Шунингдек бундай сурувларни шакллантиришда турли урчитиш ва чатиштириш усулларида мақбул генотипдаги қўйлардан фойдаланиш соҳани ривожлантиришда ва унинг самарадорлигини оширишда алоҳида аҳамиятга эга. Буни турли йилларда кўплаб муаллифлар ўтказган тадқиқотлари натижалари ҳам исботлайди.

Н.Рўзибоев, А.Юлдашев, Б.Шаюсуповлар (2019) тадқиқот натижаларидан кўринишича, қўйларни сунъий уруғлантириш-қўйларнинг репродуктивлигини оширишга ёрдам берувчи энг муҳим биотехнологик усуллардан биридир. Бу усулларнинг амалий аҳамияти шундаки, буни қўллаш юқори қимматга эга бўлган насли эркак хайвондан

фойдаланиш самарадорлиги ортади, мол бош сонларининг ортиши, сифат кўрсаткичларининг яхшиланишига олиб келади.

Ю.А.Юлдашбаев, Б.Б.Траисов, К.Г.Есенгалиев, Д.Б.Смагулов, Е.К.Курмангалиев, Ж.Есенгалиева, М.А.Нургалиева, А.П.Каледин, З.Абудудзябаларнинг (2019) маълумотларга қараганда, акжиак зотли гўштдор-сержун зотли совлиқларни шимолийкавказ зотли ярим майин жунли насли кўчқорлар биланча чатиштиришдан олинган F1 дурагайларнинг уруғланиш даражаси 93,0% га тенг бўлади, ҳар 100 бош совлиққа кўзи чиққими 120,6% ни ташкил этиб, акжиак зоти ва куйбешев зотлари F1 дурагайларидан 4,7% га ва соф акжиак зотига нисбатан 0,6% га юқори бўлади, сутдан ажратиш давригача нобуд бўлган кўзилар 2,6% ни ташкил этиб, бу кўрсаткичлар бошқа гуруҳлардан тенқурларникидан 0,1 ва 4,4% га кам кўрсаткичларга эга бўлган. Бу натижалар кўйларнинг пуштдорлик хусусиятлари уларнинг генотипларига боғлиқ эканлигидан далолат беради.

М.М.Айбазов, М.И.Селионова, Т.В.Маматова (2018) тадқиқотлари натижалари кўрсатишича, сурувни такрор ишлаб чиқаришда кўйидаги вазифаларни амалга ошириш лозим:

1. Оталаниш даражаси. Натижали уруғланган кўйларни қочирилган кўйлар сонига бўлинади ва олинган сон 100 га кўпайтириш билан аниқланади.

2. Пуштдорлик. Олинган кўзилар жами қочирилган кўйларга бўлинади ва олинган сон 100 га кўпайтирилади.

3. Серпуштлик. Олинган жами кўзилар, туққан совлиқларга бўлинади ва 100 га кўпайтирилади.

А.Амерханов, В.И.Прухачев, М.И.Селионовалар (2017) хулоса қилишларича, ўтган асрда бутун россия кўйчилик ва эчкичилик илмий-тадқиқот институти олимлари Австралиялик хамкасблари билан лапорскопия усулида совлиқлар бачадонига тўғридан тўғри сун'ий уруғлантириш тажрибаси олиб борилди. Насли кўчқор ва такаларнинг уруғларини музлатиб сақлаш технологиясини яратиш ва қўллаш маҳаллий зотларнинг келажакда генафондини сақлаш имкониятларини кенгайтишига кенг йўл очиб беради.

Кўйларни биотехнологик усулларда кўпайтиришнинг энг илғор усулларидан бири - бу эмбрионлар трансплантацияси усулидир. Бу усулда энг қисқа вақтда юқори генетик қийматга эга ота-оналардан бир неча ўнлаб авлодлар олиш имконини беради. Ундан ташқари олимлар томонидан ҳар хил гормонал препаратларни (“СЖК”, “ФСГ”, “Крестор”, “Фолитропин”) қўллаб кўп овуляцияларни бошқариш усули 1 бош донордан 12-18 эмбрион олиш имкониятини беради ва 75-90% натижага эришилади.

Т.А.Саргасян, Б.Г.Мармарян, В.В.Абрамян (2013) тадқиқот натижаларидан, кўйларнинг серпуштлигига нафақат кўчқорларнинг уруғ ишлаб чиқариш миқдори ва сифати, оталантириш даражасига, балки совлиқларнинг зотига, уларнинг тирик вазни ва семизлик даражасига ҳамда зотдорлигига боғлиқ эканлигини кўриш мумкин. Романов зотли кўйларни маҳаллий мазех зотли кўйлар билан чатиштирилганда - романов х мазех зотлари генотипидаги совлиқларнинг серпуштлиги 100% ва аксинча мазех зотли кўчқорларни х романов зотли совлиқлар билан чатиштиришдан олинган совлиқларнинг серпуштлиги 162,5% ни ташкил этганлиги аниқланган.

С.А.Ерохин (2009) хулосасига кўра, ёлғиз типда туғилган куйбишев зотли совлиқлар серпуштлиги 112,5-116,8%, эгиз типда туғилган совлиқларнинг серпуштлиги 126,9-140,4:

бўлганлиги аниқланган. Бу маълумотлар қўйларнинг серпуштлиги туғиш типларига боғлиқ эканини кўрсатади.

Н.И.Ефимова, Е.Н.Чернобай, С.Н.Шумаэнко ва Т.И.Антоненколар (2019) хулосаларига караганда, гўшт-жун йўналишидаги Россия меринос зоти (2016 йилда яратилган) нинг ажралиб турадиган ўзига хос хусусиятларидан юқори тирик вазни, ювилган жун толасининг юқори чиқими, жун толасининг чидамлилиги ва ўта майинлилиги ҳамда юқори сўйим чиқими билан тавсифланадилар. Жун қирқими 3,3-3,4 кг, соф жун (ювилгандан кейин) чиқими 58-60% барча ёш гуруҳдаги қўй жунлари узунлиги 9-15 см, қўйларнинг асосий қисмини 64 ва 70 сифатга эга бўлган қўйлар ташкил этади.

А.М.Абдулмуслимов, А.Хожоков, А.Р.Мирзаев, Ю.А.Юлдашбаевлар (2021) тадқиқотлари натижалари хулосаларидан кўринишича, доғистон зоти билан Россия гўштдор меринос зотли насилли кўчқорларини чатиштиришдан олинган авлодларнинг тоғ худудларига ҳайдаб яйловларда боқилишидан олдинги тирик вазни 18,9 кг ни, тоғ яйловларида боқиб пастга қишки яйловларга тушуришдан олдинги эркак кўзиларнинг тирик вазни 30,7 кг ни ташкил этиб, худди шундай худуд ва яйлов шароитларида боқилган соф доғистон меринос зотли тенгқурларникига нисбатан тирик вазни шунга мос равишда 1,5 кг ва 1,3 кг га юқори бўлган. Бу натижалар қўйларнинг маҳсулдорлигини оширишда унинг генотиплари муҳим аҳамиятга эгаллигини кўрсатган.

И.И.Селькин, В.В.Абонеев (2007) тадқиқотлари натижаларидан кўринишича, яриммайин жунли шимолийкавказ гўштдор-сержун қўй зоти майин ставраполь зотли совлиқларни тез етилувчан англия линкольн зотли кўчқорлар билан чатиштириш натижасида яратилган. Кейинчалик Шимолийкавказ зотли гўштдор-сержун қўйларнинг маҳсулдорлик ва насиллик сифатларини такомиллаштириш зот ичида селекциялаш ҳамда корридел типли Австралия зотли қўйларнинг қонини қуйиш усулларида амалга оширилди. Янги яратилган юқоричўл завод типига хос қўйларнинг маҳсулдорлик кўрсаткичлари хорижий зотларидан қолишмайди, мазкур йўналишдаги гўштдор-сержун зотининг кўрсаткичларидан юқори. Шимолийкавказ зотининг “Верхнестепной” (Юқоричўл) завод типига хос наслли кўчқорларнинг тирик вазни 110-115кг, қирқилганда соф жун 7,3-75 кг, наслли совлиқлар шунга мос равишда 55-56 кг ва 3,3-3,6кг тенг бўлади.

Н.Рўзибоев, З.Пирназаровларнинг (2020) таъкидлашича, Ўзбекистонда сифатли саноат жунларини етиштириш учун аввало майин ва яриммайин жун берувчи қўйларнинг генофондини сақлаш ва кўпайтиришдир. Бунинг учун мавжуд қўйларни жаҳон генофондига хос наслли кўчқорлардан фойдаланиб чатиштириш, олинган авлодларда режали танлаш ва жуфтлаш ишларини олиб бориш юқори самарадорликни белгилайди.

Кочкоров Р.Х., Селькин И.И. (2010) совет гўштдор-сержун зотларда олиб борилган тадқиқот натижаларини хулосаларига кўра, урғочи кўзиларни озиклантириш ва сақлаш шароитларини ташкил этиб ҳамда юқори даражада суний уруғлантириш ва туғиш тадбирларини ўтказиш ҳамда ёш кўзиларни яхши даражада парваришлаш, совет гўштдор-сержун зотли қўйлардан юқори сақланувчанликка эга кўп сонли кўзилар олиш имкониятини беради.

Коник В.Н. (2009) тадқиқотлари натижаларидан кўринишича, ставраполь зотли қўйларда олиб борган изланишларида соф зотли урчитишнинг самарали жихатлари буэтакчи репродуктор сурувлардаги наслли кўчқорлардан фойдаланиш “қонни тозалаш” имкониятини беради ва самарали жуфтлаш натижасида гўшт ва жун сифатларига ижобий таъсир қилиб, қўйларнинг генетик имкониятларини оширишга олиб келиши қайд этилади.

Тадқиқотнинг мақсади. Ярим майин жунли Шимолийкавказ зотли насли кўчқорларнинг музлатилган уруғлари билан майин жун берувчи Доғистон зотли совлиқларни чатиштиришдан олинган биринчи бўғин дурагай авлодларнинг маҳсулдорлигини ошириш ҳисобланади.

Тадқиқотларни ўтказиш жойи ва услублари. Илмий тадқиқот ишлари 2023-2025 йилларда Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг Оҳангарон бўлимида урчишиб кўпайтирилаётган доғистон зотли меринос қўйларда бажарилади.

Тажрибалар учун I гуруҳга 50 бош доғистон зотли совлиқларни шимолийкавказ зотли насли кўчқорлар билан сунъий уруғлантириш мақсадида 50 бош насли слвлик ва I гуруҳга соф доғистон зотли насли кўчқорларнинг билан урчитиш учун 50 бош доғистон зотли қўйлар танлаб олинади.

Тадқиқот натижалари. Юқори маҳсулдор қўй сурувларини яратиш ва такомиллаштиришда селекция усулларининг аҳамияти ниҳоятда катта. Бунда қўйлар сурувларида мақсадга мувофиқ танлаш усуллари билан бирга жуфтлаш усулларининг ўрни ниҳоятда аҳамиятли ҳисобланади. Шунингдек бундай сурувларни шакллантиришда турли урчитиш ва чатиштириш усулларида мақбул генотипдаги қўйлардан фойдаланиш соҳани ривожлантиришда ва унинг самарадорлигини оширишда алоҳида аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

Юқори маҳсулдор қўй сурувларини яратиш ва такомиллаштиришда селекция усулларининг аҳамияти ниҳоятда катта. Бунда қўйлар сурувларида мақсадга мувофиқ танлаш усуллари билан бирга жуфтлаш усулларининг ўрни ниҳоятда аҳамиятли ҳисобланади. Шунингдек бундай сурувларни шакллантиришда турли урчитиш ва чатиштириш усулларида мақбул генотипдаги қўйлардан фойдаланиш соҳани ривожлантиришда ва унинг самарадорлигини оширишда алоҳида аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

1-расм. Қўйларни сунъий уруғлантириш тадбирлари

Биз шу мақсадда Шимолийкавказ зотли насли кўчқорларнинг уруғлари билан жуфтлаш режасини ишлаб чиқдик ва режага асосан сунъий уруғлантириш тадбирларни олиб борилди (1-жадвал).

Жадвал маълумотларидан кўринишича, I гуруҳда совлиқларни сунъий уруғлантиришда фойдаланилган элита классли насли кўчқор 1 бошни ташкил этиб, улар соф зотли элита классига мансуб Шимолийкавказ зотига мансуб кўчқордир.

Насли кўчқор отасининг тирик вазни 108 кг, онасининг тириквазни 61 кг, II гуруҳда соф доғистон зотли насли кўчқор оталарининг тирик вазни 92 ва 90 кг, оналариники эса 59 ва 60 кг ташкил этади ва ҳар иккала гуруҳда элита классига мансуб насли кўчқорлар

гурухига уиради. Бу эса майин ва ярим майин жун йўналишидаги зотларининг андоза талабларига жавоб беради.

1 жадвал

Жуфтлаш режаси

Гурухла р	Инвентар рномер	Туғилган йили	Зоти	зотдорлиги	Класс и	Онасининг маҳсулдор- лиги	Отасининг маҳсулдор- лиги
I гурух	Сунъий уруғлантиришда ишлатилган насли кўчқор уруғи						
	12425	2019	Шимолий -кавказ	Соф зотли	Элита	61	108
II гурух	Табий уруғлантиришда ишлатилган насли кўчқор						
	80620	2020	Доғистон	Соф зотли	Элита	59	92
	12015	2020	Доғистон	Соф зотли	Элита	60	90

I тажриба гуруҳидаги совлиқлар тўлиқ сунъий уруғлантирилди. Тадқиқотларда тажриба гуруҳидаги совлиқларнинг тирик вазни ва жун маҳсулдорлигини ўргандик, унинг натижалари 2-жадвалда келтирилади.

2 жадвал

Тажрибадаги совлиқларнинг тирик вазни ва жун маҳсулдорлиги

	I Тажриба гуруҳи		II Назорат гуруҳи	
	n = 50		n = 50	
	X ± S _x	C _v , %	X ± S _x	C _v , %
Тирик вазни	42,4 ± 0,271*	2,98	42,2 ± 0,301	2,68
Жун миқдори	3,33 ± 0,025**	4,09	3,27 ± 0,021	3,59
Ювилган соф жун	2,06 ± 0,012***	3,49	2,02 ± 0,014	3,29
Жун узунлиги	11,52 ± 0,07	4,16	11,52 ± 0,065	4,01

Изоҳ: *P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999

Жадвал маълумотларидан кўринишича, совлиқларни уруғлантириш бошланишидан олдин уларнинг тирик вазни ва жун маҳсулдорлиги аниқланди. Биринчи тажриба гуруҳидаги шимолийкавказ зотли кўчқорнинг музлатилган уруғи билан частиштирилдиган совлиқларнинг тирик вазни ўртача 42,4 кг ни ташкил этиб, соф зотли урчитилдиган совлиқларга нисбатан 0,2 кг (P>0,95), шунга мос равишда жун қирқими бўйича 0,06 кг (P>0,99), ювилган жун оғирлиги бўйича-0,04 кг (P>0,999), ва жун узунлиги бўйича 0,02 см га юқори бўлди.

2-расм. Жун қирқиш тадбири

Хулоса. Шундай қилиб, олинган маълумотлар, гўштдор-сержун қўйларнинг генофондини сақлаш ва кўпайтриш мақсадида жаҳон генофондига хос шимолийкавказ зотли насли кўчқорнинг музлатилган уруғи билан доғистон зотли совлиқларни

чатиштириш мақсадида танланган совликларнинг тирик вазни ва жун маҳсулдорлиги бўйича гуруҳлар ўртасида унча фарқ кузатилмади.

REFERENCES

1. Абдулмуслимов А.М., Хожоков А., Мирзаев А.Р., Юлдашбаев Ю.А. Живая масса баранчиков дагестанской горной породы и помесей, полученных от скрещивания с баранами порды российский мясной меринос. // Ж. “Аграрная наука”. 2021 г., №2, с. 29-32.
2. Айбазов М.М., Селионова М.И., Маматтова Т.В. Воспроизводства овес и коз использованием биотехнологических методов и приемов, //Монография. Ставропол 2018 г, с 12-34.
3. Амерханов А., Прухачев В.И., Селионова М.И. Из истории российского овсеводства, // Монография. Ставропол 2017 г., с. 250-271.
4. Ерохин С.А. Наследственная и фенотипическая обусловленность многоплодная овес. // Ж. “Овси, кози, шёрстное дело”. 2009 г., №1, с. 10-12.
5. Ефимова Н.И., Чернобай Е.Н., Шумаенко С.Н., Антоненко Т.И. Количественные и качественные показатели шерсти овес породы российский мясной меринос в колхозе-племзаводе имени ленина Арзгирского района ставропольского края. // Вестник Курской ГСХА. 2019 г., №4, с. 83-88.
6. Коник Н.В. Совершенствование технологии выращивания молодянка мериносових овес в условиях Поволжья. // Ж. “Зоотехния”. 2009 г., №6, с.24-
7. Кочкоров Р.Х., Селкин И.И. Плодовитость маток и сохранность ягнят советской мясо-шерстной породы. // Ж. “Зоотехния”. 2010 й., №4, с. 30-31.
8. Рўзибоев Н., Очилов Ғ., Шоймуродов Н. Ўзбекистон қўйчилигининг янги даври. Чорвачилик ва наслчилилик иши. Ж. №05, 2020.21-25 б.
9. Рўзибоев Н., Пирназаров З. ларнинг Ўзбекистонда сифатли саноатбоп жунларни етиштириш. Ж. “Чорвачилик ва наслчилилик иши”. №06, 2020.22-23 б.
10. Саргасян Т.А., Мармарян Б.Г., Абрамян В.В Плодовитость овес как метод повышения производства баранины в Армении // Ж. “Биологический Армении”. Ереван, 2013 г., №4.с. 101-105.
11. Селкин И.И., Абонеев В.В. “Северокавказская мясо-шерстная порода овес. // Монография, Ставропол, 2007 г., с. 10-40.
12. Юлдашбаев Ю.А., Траисов Б.Б., Есенгалиев К.Г., Смагулов Д.Б., Курмангалиев Е.К., Кертиева Н.М., Есенгалиева Ж., Нурғалиева М.А., Каледин А.П., Абудудзяба З. Продуктивность акжайкских мясошерстных овес и их помесей, полученных от баранов-производителей северокавказской и куйбишевской пород. // Ж. “Аграрная наука”. 2019 г. №2, с. 36-38.